

ADMINISTRASI SUPERVISI

Fahma Alifah Shafira

2010128220026@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan IPS

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstract

Dengan adanya Administrasi Supervise pendidikan di sekolah dapat membantu serangkaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan berupa pelayanan terhadap sekolah yang dapat mencakup pelaksanaan proses belajar dan mengajar di sekoah. Jadi, Administrasi Pendidikan adalah segalanya untuk sebuah proses yang dapat memobilisasi dan mengintegrasikan segala sesuatu, baik personel, spiritual maupun material, yang mempunyai hubungan dengan sebuah pencapaian tujuan terhadap pendidikan di sekoah. Dan juga proses administrasi pendidikan semua berkaitan dengan bisnis yang terlibat di dalam sebuah proses pencapaian dan tujuan untuk pendidikan yang terintegrasi, terorganisir dan terkoordinasi secara efektif, dan semua yang diperlukan dan bahan-bahan yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Sedangkan pendidikan, keduanya dapat diartikan sebagai proses dan produk, yaitu adalah individu masalah.

Kata Kunci : Administrasi, Pendidikan

Pendahuluan

Di dalam artikel ini terdapat sebuah pengertian mengenai Administrasi Supervisi yang berkaitan dengan Pendidikan yang menjelaskan bahwa, Administrasi merupakan salah satu bentuk dari segala kegiatan ketatausahaan yang pada intinya merupakan suatu proses kegiatan rutin catat-mencatat, seperti mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan surat-menyurat dengan segala aspek serta mempersiapkan laporan. Administrasi pendidikan dalam artian secara luas dapat diartikan sebagai segenap dari proses sebuah pengerahan dan pengintegrasian terhadap segala sesuatu yaitu baik secara personal, spiritual maupun secara material yang bersangkutan paut dengan adanya sebuah pencapaian atau tujuan dalam pendidikan yang ada di sekolah. Adapun juga Istilah dari administrasi itu sendiri dapat diartikan juga sebagai: “Administrasi ialah macam-macam pelayanan terhadap semua kebutuhan institusional dengan cara efektif, efisien, dan administrasi yang berperan sebagai salah satu komponen dari suatu sistem yang subsistemnya bisa saling berkaitan satu dengan yang lainnya, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah segala kegiatan yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan atau proses penyelenggaraan guna kerja untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan, dan serta sesuai dengan adanya kesepakatan bersama dengan pihak-pihak lain yang terlibat.”

Dilihat dari pengertian Administrasi supervisi pendidikan sebelumnya merupakan sebuah serangkaian dalam bentuk kegiatan pembinaan yang telah direncanakan bagi setiap personel dalam proses kerjasama untuk mencapai satu tujuan bersama, dalam bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia dan rangka perbaikan situasi pengajaran yang terus akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien.

Kajian Teori dan Pembahasan

Pengertian Administrasi

Tiap-tiap bentuk usaha, besar maupun kecil, memerlukan cara-cara pengaturan dan penyelenggaraan yang efektif dan efisien agar bisa tercapai dengan hasil yang maksimal. Dengan segala sumber daya yang digunakan harus diatur penggunaannya, sehingga tidak terjadi pemborosan yang berarti, dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan atau keuntungan yang diinginkan untuk diperoleh. Hal ini dapat menjadi sebuah titik perhatian dalam ilmu administrasi. Secara teori Administrasi adalah melayani secara intensif, sedangkan secara etimologis administrasi dalam bahasa Inggris (*administer*) yaitu kombinasi dari sebuah kata Latin yang terdiri dari *ad* dan *ministrare* berarti *to serve* membantu, melayani, dan memenuhi. Lebih jelas lagi, kata *ad* yang berarti intensif sedangkan kata *ministrare* berbentuk kata benda yang berarti membentuk, melayani, dan mengarahkan. Jadi secara etimologis administrasi adalah melayani secara intensif.

Secara definitif, administrasi dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam artian sempit, Administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan pencatatan secara tertulis dan penyusunannya secara sistematis dari sebuah keterangan-keterangan yang ada dengan bertujuan agar mudah memperoleh ikhtisarnya secara menyeluruh. Dengan kata lain, dalam arti sempit, administrasi itu tidak lebih daripada sekedar serangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengandalkan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap kerjasama.

Administrasi menurut para ahli

1). William H. Newman, Dalam segala yang mengatakan bahwa administrasi dapat dipahami sebagai pembimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan usaha-usaha suatu kelompok orang-orang ke arah pencapaian tujuan bersama.

2). Sondang P. Siagian, Mengatakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari pada keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila

bicara tentang mengenai Administrasi jelas maksudnya adalah sebuah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan pokok dari masyarakat dan anggotanya.

3). Herbert A. Simonn, "Administration can be defined as the activities of groups cooperating to accomplish common goals. Dapat dijelaskan bahwa administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

4). Pajudi Atmosudirdjo dalam Syafiie, administrasi merupakan suatu fenomenan sosial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi daripada administrasi ini berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi itu terdapat di dalam suatu organisasi. Jadi barang siapa yang hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi.

5). Slamet Wijadi Atmosudarmo, dalam mengemukakan bahwa pengertian administrasi dapat ditinjau dari sudut : (1). Institusional, yaitu administrasi adalah keseluruhan orang atau kelompok orang-orang sebagai suatu kesatuan dalam menjalankan segala proses kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu tujuan bersama. (2). Fungsional, yaitu segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan termasuk tindakan untuk menentukan tujuan itu sendiri, tindakan tersebut bersifat melihat kedepan. (3). Administrasi sebagai proses, yaitu keseluruhan proses yang berupa kegiatan-kegiatan, pemikiran-pemikiran, pengaturan-pengaturan sejak dari tujuan sampai penyelenggaraan sehingga tercapai tujuan tersebut.

Pengertian Administrasi Pendidikan

1. Pengertian Administrasi Keuangan

Menurut (Afriansyah, 2019) bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, penawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.

2. Pengertian Administrasi Hubungan Sekolah Masyarakat

Husemas adalah suatu proses komunikasi antar sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan Pendidikan serta

mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam Pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah.

3. Pengertian Administrasi Layanan Khusus

Administrasi Layanan Khusus adalah memberi layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar dikelas. Tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar.

4. Pengertian Tata Usaha

Secara Etimologis, Tata usaha adalah kegiatan memberi bantuan dalam mengelola informasi, manusia, harta kearah suatu tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Dalam KBI dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Tata Usaha ialah penyelenggaraan tulis menulis (keuangan dan sebagainya) di perusahaan, negara dan sebagainya, sedangkan penata usaha ialah orang-orang yang menyelenggarakan tata usaha.

5. Pengertian Super Visi Pendidikan

Menurut Good Carter Super Visi Pendidikan adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas lainnya, dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru dan merevisi tujuan-tujuan Pendidikan, bahan-bahan pengajaran.

Sedangkan (Mantja, 2007) mengatakan bahwa super visi diartikan sebagai kegiatan supervisor yang dilakukan untuk perbaikan proses belajar mengajar. Ada dua tujuan ganda yang harus diwujudkan oleh supervisor, yaitu: perbaikan (guru, murid) dan peningkatan mutu Pendidikan. Mantja memandang supervise sebagai kegiatan untuk perbaikan dan peningkatan mutu Pendidikan.

6. Pengertian Kepemimpinan

Menurut Tead; Terry; Hoyt dalam (Kartono, 2003) kepemimpinan adalah kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau berkerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok.

Kepemimpinan menurut Young dalam (Kartono, 2003) adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk

berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus.

Simpulan

Administrasi Supervisi pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu proses pengelolaan serta pembinaan jalannya dalam suatu program sekolah. Semakin baik tingkat kualitas dari sistem pengelolaan yang ada di sekolah tersebut dapat ditinjau dari berbagai bidang, baik administrasi keuangan, tata usaha, layanan khusus, hubungan sekolah dan masyarakat supervisi dan kepemimpinan kepala sekolah.

Daftar Pustaka

Purba, S., Purba, P. B., Mawati, A. T., Imron, Z., Purba, S. R. F., Purba, B., ... & Chamidah, D. (2021). Administrasi Supervisi Pendidikan. Yayasan Kita Menulis.

Afriansyah, H. (2019). Administrasi dan supervisi pendidikan.

Purwanto, M. N. (2007). Administrasi dan supervisi pendidikan.

Rifai, A. (2019). Administrasi dan Supervisi Pendidikan.

Marmoah, S. (2016). Administrasi dan supervisi pendidikan teori dan praktek. Deepublish.

Daryanto, M. (2014). Administrasi pendidikan.